

**Chosification comme discours féministe dans
Chaque chose en son temps de Lynn Mbuko et *Les espoirs perdus* d'Unimna Angrey**

Harmony Ezinne Ibiyam et Richard Oko Ajah
University of Uyo, Uyo-Nigeria

Résumé

Chaque chose en son temps de Lynn Mbuko et *Les espoirs perdus* d'Unimna Angrey développent la même intrigue : le mariage forcé et le mariage précoce des jeunes filles. Dans les différentes sociétés représentées, les femmes sont peintes comme des sujets subalternés, relégués à l'arrière-plan et vendus comme des "objets" ou "marchandises". Notre étude s'intéresse à conceptualiser le trope de chosification comme un discours féministe et postcolonial dans les pièces théâtrales. Cependant ces pièces ne révèlent non seulement la commodification s'approprie la tradition patriarcale et phallogocentrique de la société africaine mais qu'elles arrivent aussi à déconstruire, à dénoncer la domination masculine qui entrave la liberté des jeunes filles. Notre méthodologie exige l'étude critique des deux pièces tout en nous appuyant sur la théorie postcoloniale et féministe pour montrer la dynamique de la subalternité féminine, de l'altérité sexuelle et de la stéréotypicalité dans l'espace traditionnellement spatialisé et culturellement africain.

Mots-clés : Subalternes, Chosification, Altérité, Stéréotypes.

Abstract

Chaque chose en son temps by Lynn Mbuko and *Les espoirs perdus* by Unimna Angrey have an identical plot: forced, early marriage of young girls. In the various African societies reflected in the two works, women are projected as subordinated beings, relegated to the background and sold out in marriage as "objects" or "articles" of trade. This paper conceptualizes the metaphor of commodification of the woman as a feminist and postcolonial discourse in drama. These plays do not only reveal that the commodification of the African woman is part and parcel of the male-dominated African society, they also succeed in deconstructing and denouncing male domination in African societies which hinders the freedom of young girls. We proceeded in our methodology by making a critical study of the two works and applying the postcolonial and feminist theories to show not only the dynamism of the subordinated female, but also the sexual otherness and stereotypes in the traditional and cultural African setting.

Keywords: Subordinate, Commodification, otherness, stereotypes

Introduction

Nos cultures, religions et sociétés placent la femme au-dessous de l'homme. Cela a provoqué la lutte pour l'égalité entre la femme et l'homme, à laquelle il y a le terme, le *Féminisme*. Le dictionnaire *Le Robert pour tous* définit le terme *Féminisme* comme "une doctrine qui préconise l'égalité entre l'homme et la femme, et l'extension du rôle de la femme dans la société." Le féminisme a donc pour objectif d'abolir, dans ces différents domaines, les inégalités homme-femme dont les femmes sont les principales victimes, et ainsi de promouvoir les droits des femmes dans la société civile et dans la vie privée.

Il y a plusieurs féministes étrangers comme: Mary Wollstonecraft qui fait paraître *Vindication of the Rights of Women* (1792) un ouvrage traduit en français la même année sous le titre de *Défense du droit des femmes*. Il y a Virginia Woolf qui a écrit en anglais *A Room of One's own*. André Léo, en 1866, elle crée "l'Association pour l'Amélioration de l'Enseignement des Femmes" et en 1868, elle publie un texte défendant l'égalité des sexes qui est à l'origine du premier groupe féministe français. Parmi les personnalités féminines connues dès le début de la Révolution, il faut retenir Olympe de Gouges qui publie en 1791 la *Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne* et Théroigne de Méricourt qui appelle peuple à prendre les armes, et participer à la prise de la Bastille. Toutefois certaines femmes sont beaucoup plus virulentes comme Hubertine Auclert qui préconise la grève de l'impôt et veut inscrire les femmes sur les listes électorales. "Elle organise le 14 juillet 1881 la première manifestation féministe en opposant la prise de la Bastille et le refus d'accorder des droits aux femmes" (Michèle Riot-Sarcey 50). C'est aussi elle qui donne au mot féminisme son sens actuel de lutte pour améliorer la condition féminine. Il y les autres féministes comme Alexandre Dumas qui a écrit *L'homme-femme*. Ainsi Il y a des courants de la pensée féministe qui comprend : Féminisme libéral, Féminisme socialiste, Féminisme radicale, Féminisme radical différentialiste, théologie Féministe, Féminisme pro-sexe, Anarcha Féminisme, Féminisme intersectionnel etc.

Judith Lorber dans son travail intitulé «The Variety of Feminisms and Their Contributions to Gender Equality» a divisé le féminisme et les mouvements féministes en trois qui sont : «les féminismes de la réforme de genre, les féminismes résistants au genre et les féminismes d'évolution de genre». (8) Sous le féminisme de la réforme du genre, elle a parlé du féminisme libéral, du féminisme marxiste et socialiste et du féminisme du développement. Et en parlant de féminisme résistant au genre, elle a mentionné le féminisme radical, le féminisme lesbien, le féminisme psychanalytique et le Standpoint féminisme. Et sur le féminisme de la révolution de genre, elle a parlé du féminisme multiethnique, du féminisme masculin, du féminisme de la construction sociale, du féminisme postmoderne et de la théorie queer.

En Afrique, en Asie et dans tous les continents colonisés, nous avons le féminisme postcolonial qui a émergé de l'histoire sexuée du colonialisme: les puissances coloniales imposaient souvent des normes occidentales ou des régions colonisées. Les féministes postcoloniales luttent aujourd'hui contre l'oppression de genre dans leurs propres modèles culturels plutôt que par ceux imposés par les colonisateurs occidentaux et ce féminisme postcolonial peut être considéré comme un féminisme du Tiers Monde qui a été décrit comme un groupe de théories féministes développées par des féministes qui ont acquis leur point de vue et ont pris part à la politique féministe dans les pays du tiers monde. C'est pourquoi le féminisme ne reste seulement chez les européennes, il y a des féministes africains ou féministes postcoloniaux qui ont amené plusieurs termes de féminisme comme Akachi Ezeigbo a dit:

Over the years, African feminism has been variously defined and named by African women scholars and theorists, thus giving rise to such variants as: "womanism", "femalism", "stiwanism", "motherism" *Africana womanism* and *Nego-féminisme* (13)

Ces théoriciennes sont Alice Walker, Clenora Hudson-Weems, Chikwenye Ogunyemi, Omolara Ogundipe-Leslie Catherine Acholonu, Chioma Opara, Obioma Nnaemeka, etc. Akachi Ezigbo a développé un nouveau concept appelé le *Snail-sense feminism*, qui fait partie du mouvement féministe africain. Tous ces mouvements de féminismes africains montrent que les femmes africaines peuvent vivre en paix avec leurs maris et leurs enfants ; ils sont contre le féminisme radical des pays européens.

Cependant il y a toujours la domination des femmes africaines ; celles-ci se sont soumises à diverses formes de mauvais traitements et d'humiliation. C'est ce qui a fait Flora Nwapa à dire que "les femmes des différentes sociétés africaines surtout au Nigeria ont été privées de leur droits différents basés sur le sexe plutôt sur la capacité" (16). Les jeunes filles se marient à l'âge précoce. Les femmes sont comme les objets, c'est ce que Simone de Beauvoir dans son ouvrage montre en disant :

Comment la société construit le genre féminin à partir du déterminisme biologique et comment la femme apparaît, dans l'imaginaire masculin, comme "l'autre" (xxiii)

C'est à cause de tout cela que ce travail vise à comparer deux pièces de presque la même intrigue pour montrer une société dominée par homme. Ce travail va donc montrer comment les dramaturges renforcent la dignité de la femme en Afrique, luttent contre le mariage forcé et défendent les droits de la femme en utilisant la théorie féministe et postcoloniale

Ce travail va donc étudier les intrigues des deux pièces : *Chaque chose en son temps* de Lynn Mbuko et *Les espoirs perdus* d'Unimna Angrey. Il va montrer non seulement le conflit dramatique qui implique les femmes dans les pièces théâtrales, les effets de ces problèmes et aussi comment libérer les femmes, c'est à dire l'émancipation des femmes, surtout les jeunes filles qui sont construites comme "l'Autre" ou appartenant à l'altérité.

Les Femmes comme "L'Autre"

Le mot altérité provient du bas-latin "alteritas" qui signifie *différence*. L'altérité comme un concept philosophique signifiant le caractère de ce qui est l'autre. La question de l'altérité est très présente actuellement dans diverses disciplines (littérature, sociologie, philosophie, anthropologie etc). Cependant, Homi Bhabha utilise le terme pour décrire le rapport entre le colon et le colonisé, l'Europe et le reste, et le Blanc et le Noir ou l'identité ambivalente du sujet post/colonial. En plus Janet Paterson nous explique ce concept en disant : "l'altérité c'est l'autre, et dire l'autre, c'est le poser comme différent, c'est poser qu'il y a deux termes *a* et *b* et que *a* n'est pas *b*" (103). L'autre est un individu qui est perçu par le groupe comme n'appartenant pas, comme étant différent d'une manière fondamentale. Tout étranger devient l'autre. L'autre est toujours considéré comme un être inférieur et est traité en conséquence.

Voilà pourquoi l'homme traite une femme comme l'autre: objet, animal, arbre etc. C'est ce que Zygmunt Bauman a dit aussi: "La femme est l'autre de l'homme, l'animal est l'autre humain, l'étranger est l'autre des indigènes ... l'ennemi l'autre d'un ami" (8). L'homme ne voit pas la femme comme un être humain comme lui, c'est pourquoi il la domine, la limite et la subjugue. La femme devient alors l'autre absolu, l'autre inessentiel, son être dépend de la reconnaissance que lui accorde l'homme. Beauvoir a aussi confirmé cela: "l'homme ne détruit pas la liberté de la femme en objectivant la femme, mais il tente d'en faire un objet"

(222). C'est parce que l'homme voit la femme comme rien qu'il la réduit comme une chose, comme cadeau qui est offert au meilleur enchérisseur. C'est pourquoi les femmes ont été soumises à un traitement inhumain différent des hommes. Cette altérité sur les femmes explique ce rapport entre le postcolonialisme et le féminisme, qui est «le fait que dans la société postcoloniale, les hommes cherchent à maintenir leur hégémonie sur les femmes. En effet le fait qu'il existe une hégémonie entre l'homme et la femme est une copie de l'hégémonie entre le colonisateur et le colonisé» (Malanda 13) Cette hégémonie des hommes sur les femmes a fait qu'il y a certains rôles pour les femmes. Il y a certains emplois pour les femmes, il y a des endroits dans la société où une femme ne devrait pas aller. Cette hégémonie a fait beaucoup de limitations pour les femmes à la fois dans la vie politique et religieuse.

Il y a déjà des rôles pour la femme africaine. Elle doit jouer ces rôles que la culture et la norme africaine lui accorde. C'est le rôle de domestication ; c'est ce que Jessica Horn explique :

A litany of proverbs, contemporary cultural norms and laws reinforce the idea that the *proper* or *real* African woman is a woman who is heterosexual, married, bears children and more often than not pleases her husband sexually (9).

A cause de cela, la femme vit aux caprices de l'homme. Dans nos pièces sur étude, les femmes sont sous la domination des hommes. Ces pièces se construisent dans la vie rurale qui est envers de la modernité. Il n'y a pas de développement. L'économie de ces villages se centre sur l'agriculture. Il y a plus des gens illettrés que des gens lettrés. La femme est inférieure tandis que l'homme est supérieur, c'est à dire c'est une société patriarcale. Elle ne vaut pas grande chose dans la vie, c'est pourquoi elle peut être vendue et est disposée à tout moment. Elle est chosifiée comme quelqu'une d'autre.

Dans *Chaque chose en son temps* et *Les Espoirs perdus*, les hommes tels qu'Ahmadou et Pa Abua comme antagonistes représentent la patriarchie ou la tradition qui leur livre tous les droits sans limite. La décision catégorique de marier leurs filles sans demander l'opinion de celles-ci illustre la force phallogénique dans les sociétés représentées dans nos textes. C'est ce discours phallogénique qui construit la femme comme l'Autre parce que Fatou et Ma Abua comme Zenabou et Amerang leurs filles n'ont rien à dire et à contribuer. Le destin des filles n'est pas différent de celui de leurs mères. L'espace et le masculin produisent l'altérité féminine parce que la situation des femmes résulte de la stéréotypification traditionnelle et patriarcale. Le stéréotype est un instrument pour construire l'altérité. Et c'est pourquoi les critiques postcoloniaux dénoncent comme mythe le concept de l'autre dans l'idéologie coloniale, «l'homme oriental, subordonné à l'homme occidental» (Husung 6), ces critiques dénoncent aussi ce concept de l'autre dans la société patriarcale : la femme subordonnée à l'homme. Le stéréotype produit l'Autre ou l'Altérité dans un rapport hégémoniquement asymétrique. Homi Bhabha définit le mot stéréotype comme un aspect essentiel du discours colonial et postcolonial qui dépend de non pas sur la notion de « fixité » dans la construction de l'altérité. La fixation implique la répétition, la rigidité et un ordre immobile ainsi que le désordre. Le stéréotype crée une « identité » qui découle autant de la maîtrise et du plaisir que de l'anxiété et de la défense de la dominante, car c'est une forme de croyances multiples et contradictoires dans sa

reconnaissance des différences (80). Voilà le rapport entre le discours postcolonial et le féminisme qui font voir la condition subalterne de la femme.

La condition de l'altérité féminine est bien établie dans nos deux textes dramatiques parce que les femmes n'ont pas de voix et de pouvoir dans les sociétés traditionnelles que construisent Angrey et Mbuko. Zenabou, Amerang (filles), Fatou et Ma Abua (mères) appartiennent au même rang socialement construit comme subordonné et au même espace culturellement construit comme privé. C'est l'hégémonie patriarcale, provenant des traditions sociales, qui assure la subjugation du sexe féminin. Pa Abua et Ahmadou, comme symboles du patriarcat et du phallogocentrisme, passent pour empereurs de leur famille dont les voix doivent être respectées par leurs sujettes féminines. C'est dans ce discours sur l'altérité de la femme africaine que la théorie postcoloniale s'allie au féminisme parce que les deux s'affrontent à la construction sociale des êtres humains. Dans la société traditionnelle de Angrey et Mbuko, les deux sexes ne se jouissent pas de la même catégorisation sociale : l'un est supérieur et l'autre est inférieur, l'un est principal et l'autre est subordonné, et l'un est maître et l'autre est sujet. En deux mots, il y a une polarité du pouvoir asymétrique qui installe une dichotomie entre « les hommes » comme Pa Abua et Ahmadou dont la position est « centrique » et « les femmes » comme Fatou, Ma Abua, Amerang et Zenabou dont la position est « périphérique ». C'est cette construction imaginaire de la femme traditionnelle qui assure sa vulnérabilité et commodification.

La femme comme « Chose » à acheter

La chosification, c'est l'action de réduire à l'état d'objet un concept abstrait ou une personne, de transformer en chose concrète. La chosification est un produit du stéréotype qui se révèle même dans la littérature située avant l'expérience coloniale. Par exemple, dans *Les espoirs perdus*, Pa Abua offre sa fille de 19 ans en mariage à un homme cinquantenaire parce qu'il veut devenir un homme riche. Et ceci sans demander l'opinion de sa fille.

Vous savez que ce chef est l'homme le plus connu et peut-être aussi le plus riche dans notre région.... Il peut bien prendre soin d'elle et de nous (21&25).

Pa Abua et sa femme acceptent que ce cinquantenaire, plus âgé que leur fille, vienne épouser Amerang. Pa Abua sait que si sa fille épouse cet homme riche, il deviendra lui aussi un homme proprement dit, ayant une influence dans le village. La même intrigue qui résulte en conflit dramatique se produit dans *Chaque chose en son temps* de Lynn Mbuko où le destin de Zenabou est conclu sans son opinion. Les mariages sont négociés comme s'il s'agit d'une marchandise ou un objet à acheter. En réalité, Zenabou, la fille d'Ahmadou et Amerang, la fille de Pa et Ma Abua sont des victimes de la chosification à cause du matérialisme et de la cupidité de leurs parents. Sa fille va rejeter cette proposition. Alphonse Ndonga affirme que « Amerang pose un refus catégorique au clientélisme dont elle fait l'objet de la part de ses parents et du vieux riche prétendant » (39-40). Pa Abua ajoutera plus tard, après le rejet de sa fille :

... maintenant qu'il faut que je profite de cette occasion pour m'enrichir auprès de ce chef, ma fille veut me faire tout perdre. Elle doit épouser ce monsieur (p.16).

Pa Abua, désireux de la richesse de Chef Oyishuo veut que sa fille épouse cet homme riche à tout prix. Il dit : « Tu dois l'épouser parce que je le veux. » Devant la réaction négative de sa fille, il s'exclame :

Sacrilège! D'abord, je vous ai fait appeler pour vous communiquer ma décision et non pas pour vous demander votre avis. Elle doit épouser le chef parce que je l'exige. C'est décidé (p.24).

La vie de Pa Abua est phallogocentrique et patriarcale parce qu'il ne veut que communiquer « ma décision et non pas pour vous demander votre avis », car le processus des rites et des traditions l'exige ainsi pour construire le monde des femmes subalternes. Le concept « subalterne » est crédité au critique et théoricien marxiste, Antonio Gramsci qui l'utilise pour « référer à ces groupes dans la société qui sont soumis à l'hégémonie des classes dominantes » (Cité par Wenekers 11). Comme chaque subalterne, la fille n'a aucune voix dans une affaire qui la concerne, bien que ce mariage soit précoce ou forcé. Cela devient ce que Dussault appelle « la mercantilisation du corps de la fillette » (34). En réalité, *Les espoirs perdus* reprend une intrigue dramatique déjà exploitée dans le théâtre francophone d'Afrique : le mariage forcé. On souligne que le mariage forcé, c'est d'être marié à une personne contre sa volonté. Il est organisé par les familles qui ne respectent pas le droit de la fille et qui ne se soucient pas du sentiment de leur enfant fille. Dès *Les trois prétendants...un mari*, le thème résonne dans *Chaque chose en son temps* de Lynn Mbuko où Zénabou est donnée en mariage contre sa volonté. Pour Ahmadou et Pa Abua dans *Chaque chose en son temps* et *Les espoirs perdus*, « ce qui compte pour eux, loin d'être l'avis et le bonheur de leur fille, c'est le gain financier qu'ils tireront d'une telle transaction » (Ndongo 61). « Une telle transaction » décrit purement l'attitude matérialiste et commerciale qui constitue la raison d'être des actions de deux parents et justifie le trope de chosification dans le texte, car le terme « transaction » est techniquement commercial et utilisé dans le processus de négociation des objets ou produits à acheter.

Il est apparent que dans cette société, une jeune fille est comme une marchandise qu'on peut vendre pour les richesses. Cela se voit dans *Chaque chose en son temps* lorsque Fatou parle à son mari au sujet du prétendant de leur fille :

Je ne te comprends plus. Voilà une chance unique que nous ratons ainsi. Tu ne dois pas refuser tant de richesse tout simplement parce qu'elle doit achever ses études dans cette école-là (...), illettrée ou non, il a un argent fou. D'ailleurs il est estimé de tous. Les conditions de vie ces jours-ci me semblent très dures (50-52)

Par la collaboration communicative de Fatou, il nous faut dire que ce n'est pas seulement le sexe masculin qui construit l'espace subalterne de la femme africaine, les mères traditionnelles, crues submissives aux maris, se font complices. Il n'y a pas d'amour pour leurs filles. La richesse vaut plus de bonne chose que la fille. C'est pourquoi Ahmadou et Fatou, les parents de Zenabou, ne pensent jamais à la santé de leur fille ; ils la renvoient chez son mari à cause de tout ce qu'El hadj Oumar leur avait promis. Ils disent aussi à leur fille :

Tu veux nous couvrir de honte, ma fille ? El- hadj m'a même promis une moto pour aller aux champs (...) Quand je pense à tout

ce qu'il nous a offert comme dot...(92)

C'est la commercialisation de la dot que Guillaume Oyono-Mbia critique dans son œuvre intitulée *Trois prétendant un... mari*. L'opinion de la fille ne compte pas, cela n'est pas propre seulement au Nigeria, c'est la même chose au Cameroun où Oyono-Mbia nous montre cette situation à travers son personnage Abessola qui dit "depuis quand est ce que les femmes parle à Mvoutessi?"(16). Mvoutessi est un village au Cameroun où les conditions des femmes sont aussi très décourageantes. Que ce soit Abessola, soit Pa Abua, soit Ahmadou, c'est l'argent qui attire les parents, comme dans *les espoirs perdus* où Pa Abua dit à sa fille :

Je t'ai fait venir tout simplement pour t'informer que tu dois épouser le chef. C'est un homme riche et bon qui a plus de dix villas éparpillées sur presque tout l'étendue de ce grand pays" (18).

Le bonheur de ces filles ne compte pas ; les parents veulent s'enrichir à travers leurs filles. Cela veut dire que les filles doivent être vendues pour les faire riches et les apporter du bonheur. La fille se trouve comme une propriété qui appartient à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi quelques familles africaines n'envoient pas leurs filles à l'école à cette époque. La fille est réservée pour le marché de mariage et son refus est tabou. Pa Abua le dit à Amerang :

Jeune ingrate que tu es. Tu veux m'enlever l'igname de la bouche. Maintenant qu'il faut que je profite de cette occasion pour m'enrichir auprès de ce chef, ma fille veut me faire tout perdre..." (19).

La tradition qui construit son comportement public lui exige la soumission. Le refus de ces filles déclenche et efface le conflit dramatique comme impliqué dans la dramaturgie de Mbuko et Angrey. Cela explique également l'idéologie artistique de ces dramaturges qui visent à problématiser des traditions et cultures à l'égard des femmes africaines.

Femme comme "objet" exploitable et interchangeable

D'après *Le Dictionnaire universel* le mot "exploiter", c'est « utiliser abusivement quelqu'un pour son profit ». La fille est exploitée toujours dans la société, c'est ce que Lynn Mbuko et Unimna Angrey essaient de nous montrer dans leurs pièces. Elle est comme un objet à disposer à tout moment. Dans *Chaque chose en son temps*, Ahmadou et Fatou disposent et renvoient Zenabou à son mari quand même son mari l'a divorcée. Ils disent à leur fille : « Nous t'avons déjà mariée à El - hadj, donc tu ne nous appartiens plus » (93). Ils montrent que la femme n'est rien qu'une ressource naturelle dans la société africaine comme vue dans les pièces dramatiques.

Il y a *le deuil* c'est à dire « douleur, affliction que l'on éprouve de la mort de quelqu'un », mais cela appartient à la femme seulement ; c'est elle seule qui doit pleurer pour son mari. On peut le voir dans l'œuvre de Mariama Bâ où elle montre comment Ramatoulaye est restée plus de quarante jours en deuil. Elle dit : « J'ai célébré hier, comme il se doit, le quarantième jour de la mort de Modou. » (84) La tradition ne s'applique pas à l'homme. Il peut se marier la même semaine de la mort de sa femme parce qu'elle est comme un "objet" à disposer. Cela se montre chez El- hadj Oumar qui vient de perdre sa femme mais il est déjà prêt à se remarier, c'est pendant la préparation du mariage de

Zenabou que sa grande-mère lui raconte la mort de la dernière femme de El - hadj Oumar : « pour le moment, deux. Sa troisième femme vient de décéder. Allah l'a rappelée à lui, il y a deux mois » (66-67). Il a le droit d'épouser quand il veut, c'est pourquoi il exploite les jeunes filles au nom du mariage et il se marie à elles à l'âge précoce, on peut voir cela quand Zenabou et sa grand-mère discutent : « C'est dommage ! Elle avait quel âge ? On disait douze ans. Moi, je crois qu'elle en avait moins » (67). Et quand ces pratiques entraînent la mort de la petite fille, on parle de «fémicide» (Meneghel et al 528), il a été affirmé que les fémicides sont causés par des conditions de discrimination et de subordination des femmes dans une société patriarcale

À cause de cela ces filles ne valent pas grande chose à lui ; il peut les disposer quand il veut. Il n'a pas fait un an qu'il a disposé Zenabou, sa nouvelle femme Bilikissou est sur le point d'accoucher. La femme africaine est l'objet de violence sous le couvert de la religion et la culture comme vu ; les hommes battent leurs femmes. Lynn Mbuko montre cela dans la pièce quand Hadjya Samira demande à Fatou : « Qu'est-ce qu'il a fait ? Il t'a battue en présence de tes enfants ? » (7), Hadjya Samira n'en demanderait si ça n'arrive pas.

L'homme trouve la femme comme un être sans âme et sentiments. C'est pourquoi El - hadj Oumar peut demander de remarier Zenabou après tout qu'il a fait à elle ; il dit : « Zenabou. Ne sais-tu pas qu'après la pluie, le beau temps? Je brûle de te revoir chez moi. » (124). Pour El - hadj Oumar, la femme c'est rien. Il voit la femme dans la même position que le personnage de Calixthe Beyala : « la femme est comme un parfum...elle s'évapore même si portes et fenêtres sont fermées. » (23). Et comme un parfum il peut acheter un nouvel.

Il y a le mariage forcé aussi, qui est une sorte d'exploitation féminine quand même la fille ne veut pas ce mariage, Zenabou, le personnage principal de Lynn Mbuko, dit à sa grand-mère : « désolée. Mais j'ai l'impression d'être prise dans une toile d'araignée. Ce mariage me gêne. Grand-mère. Puisque toute la famille le veut... » (68). Le mariage forcé ne se trouve pas seulement au Nigeria, il se trouve partout mais surtout en Afrique. Aminata Maïga-ka critique ce problème chez les Sénégalais dans son œuvre *En votre nom et au mien*, où elle montre cette condition en utilisant son personnage principal, Awa Gueye, où son père décide de la donner en mariage sans son opinion : « j'ai décidé en commun accord avec Tanor, de lui accorder la main de ma fille Awa. » (55). La jeune fille ne peut pas choisir son mari, elle doit épouser cet homme-là, même si elle ne l'aime pas. Ce qui est important pour les parents c'est qu'elle a épousé un homme riche. Voilà comment la société patriarcale veut que la femme se comporte sans révolte mais toujours avec obéissance

Il y a l'exploitation des jeunes filles aussi dans *Les espoirs perdus*. Chef Oyishuo exploite les jeunes filles qui ont le même âge que ses enfants parce qu'il est très riche. C'est Owong qui confirme cela en disant : « Ah ! Le chef Oyishuo. C'est un monsieur très connu pour ses escapades amoureuses avec des jeunes filles... » (38). Les parents forcent leurs jeunes filles à se marier à quelqu'un de leur choix et non pas le choix des filles, c'est le cas d'Amerang que son père lui dit : « tu vas l'épouser parce que je le veux » (19). Il a dit en plus : « Désastre ! Venez entendre cette fille, mes ancêtres... il faut maintenant qu'on consulte une jeune fille avant de la marier... Abomination. » (27). L'opinion de la jeune fille sur ce mariage ne compte pas. La femme doit obéir aux ordres de l'homme, soit son père soit son mari, et en plus elle doit se taire pendant les réunions familiales et elle n'a

aucun droit de choisir son destin. Cette identité de la femme c'est ce que Ngozi Iloh appelle *la femme objet*, c'est à dire « une femme qui n'a pas de voix, elle n'a pas de choix. C'est alors une femme qui est dans un état de servitude» (12). Comme des subalternes, elle n'a pas de voix, même quand elle parle, sa parole est vue comme rien. Elle est un sujet colonisé par la forme patriarcale. C'est ce que Bill Ashcroft, Gareth Griffiths et Helen Tiffin ont constaté en disant :

In many different societies, women, like colonised subjects, have been relegated to the position of “other” “colonised” by various forms of patriarchal domination. They thus share with colonised races and cultures an intimate experience of the politics of oppression and repression (249)

Cela veut dire que la femme africaine est colonisée plusieurs fois. Elle est sujette aux caprices colonial, traditionnel et masculin qui la construisent éternellement comme une Autre et une subalterne et d'où viennent ses fardeaux.

L'Espace construit des femmes

C'est la religion et la culture africaine qui construisent l'espace de la femme dans la littérature africaine. Elle se limite au foyer, à la cuisine ou au champ, c'est à dire dans l'espace privé. C'est ce que Paterson a appelé *l'altérité spatiale* quand elle a dit : « l'espace est une stratégie capitale pour marquer l'altérité d'un personnage » (109). La cuisine et la chambre appartiennent à la femme traditionnelle. Seydou Badian à travers son roman nous montre la place de la femme dans la société soudanaise, où il dit : « maman Tené était toujours dans la cuisine... » (31). Elle fait la cuisine, la lessive, cherche de l'eau, du bois et balaie la cour. Mais les hommes se trouvent partout au bureau, au champ, tout dans l'espace public. Comme les femmes limitées, elles dépendent complètement de leurs maris pour accomplir leurs volontés. Elles manquent de caractère et d'intérêt parce qu'elles n'expriment leurs opinions sur aucun sujet et ne réagissent dans aucune situation. La femme se limite économiquement et socialement comme Lynn Mbuko montre chez Fatou : « Me voilà au bout du rouleau. Que faire! Je suis en « pourda », pourtant Mallam ne permet pas que Zenabou aille vendre mes « fouras » (4). Ces limitations sont renforcées par des traditions phallocentriques, révélées par le discours féminino-postcolonial qui explique le dynamisme de ces caractéristiques. La tradition ne laisse pas la femme d'être libre économiquement ; elle doit rester à la maison sans vie sociale. Elle est enfermée non seulement dans la maison mais aussi dans le quartier, dans la ville et enfin dans la tradition. Fatou explique cela à sa fille :

Que veux-tu ? Tu oublies que la répartition traditionnelle du travail ménager met la femme au foyer tandis que l'homme se met dehors pour bavarder...De notre part, il faut une soumission totale à nos maris ...c'est la tradition qui le veut. Ici, les femmes ne font pas le travail des champs” (8-10).

La femme citadine est perçue à l'intérieur alors que la femme mariée est doublement enfermée dans la maison. Son itinéraire domestique est balisé par des arrêts à la cuisine le matin et au lit conjugal la nuit. La tradition islamique qui informe le discours de Fatou est différente de ce qui se manifeste dans *Les espoirs perdus* d'Angrey parce qu'il y a

encore des différences culturelles entre le nord et le sud du Nigéria où se basent les deux pièces dramatiques. Cependant, c'est le patriarcat et le phallocentrisme qui définissent le rapport féminin avec le monde masculin africain. Partout, elle doit être docile, soumise, et travailleuse. La femme est inférieure à l'homme et l'homme voit la femme toujours comme un vaurien. C'est pourquoi Hadjya Samira dit : « Mallam pense plutôt que c'est la femme qui vient de l'homme et qu'il peut tout faire sans elle. » (8) C'est à cause du manque d'importance de la femme que l'homme la trouve comme quelque chose qui n'a pas de valeur. Lois Tyson nous explique cela en disant: "Clearly one of the most devastating verbal attacks to which a man can be subjected is to be compared to a woman." (88). La société qui est dirigée par l'homme veut que la femme dépende de lui. C'est pourquoi l'homme épouse une jeune fille pour qu'elle dépende totalement de lui.

Unimna Angrey montre aussi cette limitation de la femme dans une société patriarcale où la femme est toujours à la disposition de l'homme comme Ma Abua répond à son mari: "me voici, mon mari. Que veux-tu que je fasse pour toi? Je suis maintenant à ton entière disposition"(3). Nous pouvons voir que la religion, qu'elle soit Chrétienne ou musulmane a placé la femme sous l'autorité de l'homme. Mais cet état de chose est plus vif, Ahmadou kourouma est en accord avec cela, et il montre cette domination religieuse dans son roman en disant : « la soumission de la femme, sa servitude sont les commandements d'Allah. » (45) Il y a des limitations des femmes dans les deux pièces. C'est l'espace domestique qui marque le statut des femmes, c'est dans ce lieu que la tradition les assigne.

Au niveau du langage les femmes sont limitées aussi, comme une femme qui est déjà stéréotypée. Elle doit être docile, soumise et travailleuse. Elle ne doit jamais dire un mot plus haut que l'homme. Les paroles et le langage de femme africaine doivent être polis, gentils et tranquilles. Lynn Mbuko nous montre dans *Chaque chose en son temps* que la parole de Fatou est toujours implorante quand elle parle à son mari. Mais son mari lui répond toujours avec la voix stridente. La femme parfois ne peut pas insister sur son désir par peur de ne pas être battue ; elle le fait tout en pleurant, comme Hadjya Samira dans la pièce. Elle ne peut jamais se disputer avec son mari, c'est pourquoi quand El-hadj Oumar accuse Zenabou d'avoir tué son bébé, Zenabou ne peut se disputer avec lui. Elle est très tranquille et très docile comme la tradition veut que la femme africaine soit.

C'est la même chose dans *Les espoirs perdus* où l'auteur aussi montre une femme qui est docile et tranquille envers son mari comme Ma Abua. Elle doit toujours dire 'oui' à son mari ; la parole de son mari est l'absolu ; elle n'élève jamais sa voix à son mari et à l'autre homme, même quand Chef Oyishuo parle et la regarde avec dédain. Elle est toujours humble. Le silence est imposé à la femme. Mais, Amerang parle toujours avec confiance. Elle ne marche pas ses mots. Elle est *une femme sujet*, c'est-à-dire, « une femme qui est indépendante et audacieuse. Elle est en charge d'elle-même et prend en main son destin» (Iloh 11)

Discours émancipateur

Les deux pièces nous montrent les femmes émancipées et aussi les femmes qui veulent être émancipées. C'est le discours que les dramaturges nous présentent.

Chaque chose en son temps nous montre les femmes libérées et indépendantes comme Dr Mariama qui, malgré la culture et la religion, devient médecin. Ainsi comme une

femme éduquée, sa pensée et sa mentalité sont déjà différentes de celles de la mère de Zenabou (Fatou). C'est pourquoi elle ne voit pas un homme comme quelqu'un de supérieur. Pour elle, les hommes ont leurs rôles différents à jouer. Zenabou qui a maintenant sa liberté après son éducation, devient infirmière. Cette pièce essaie de nous montrer que l'éducation de la femme c'est la meilleure. D'un style de Bildungsroman, le texte dramatique nous illustre le développement social, culturel, psychologique et éducatif de Zenabou qui passe de l'immatrité à la maturité ; de l'ignorance à la connaissance et de la prison sociale à la liberté. Il y a toujours les respects pour les femmes éduquées. Meme les hommes respectent les femmes éduquées, comme nous pouvons voir avec El-hadj qui dit :

Notre pays fait des progrès, les femmes font le même travail que les hommes... en vérité l'éducation de la femme n'est pas à disputer (118-123).

L'éducation de la femme, c'est très important parce que c'est la femme qui s'occupe des enfants dès leurs naissances et elle inculque à eux, des mœurs, des valeurs et des connaissances. Ade Ojo donne plus de sens à cette opinion quand il dit : « l'école devient une emprise incoercible, un instrument de libération...mais aussi d'émanciper les femmes. » (117). Si on veut le développement, il faut qu'on ait l'éducation gratuite et obligatoire des jeunes filles.

La pièce parle aussi des femmes qui trouvent encore leur bonheur dans un mauvais moyen qui les met toujours sous l'homme comme la deuxième femme d'El-hadj Oumar "Binta". Elle ne pense pas à être éduquée ou émancipée ; elle pense encore à trouver son bonheur chez homme. C'est pourquoi elle a laissé El-hadj habiter avec un autre. Voilà aussi Fatimah, l'ami de Zenabou. Elle va de l'homme à l'homme. La pièce montre cela quand elle dit à Zenabou que : « depuis que j'ai rendu visite à ta mère, je me suis remariée deux fois.... ici on se marie à la légère. » (109). Cela veut dire qu'elle s'engage dans la prostitution moderne.

Dans *Les espoirs perdus* aussi, il y a les femmes intelligentes comme Amerang qui ont une idée fixe sur leur éducation. Amerang rejette le mariage forcé ; elle est amoureuse d'un jeune homme, mais elle sait que son éducation c'est plus important. Elle veut être indépendante c'est pourquoi elle insiste sur son éducation. Sa sœur aînée (Osapi) est aussi une fille éduquée. C'est pourquoi elle sait que la fille a le droit de dire non dans certaines situations. Cependant il y a le conflit de génération ici ; les jeunes sont contre les vieux.

Conclusion

C'est évident que nos deux textes nous illustrent qu'en Afrique, du toit paternel au toit conjugal, la femme est soumise aux caprices des coutumes sacrées auxquelles les femmes participent à la faveur de l'homme et ses institutions. C'est pourquoi nos dramaturges s'affrontent à l'égoïsme de l'homme et dénoncent la domination patriarcale et phallogocentrique de la société africaine. Cette domination socioculturelle donne naissance au dynamisme de chosification féminine qui résulte de la stéréotypification postcoloniale des femmes africaines. Les hommes doivent maintenant voir les femmes comme les êtres humains dans toute société africaine et non pas comme les "objets" à vendre, à exploiter et à disposer. Les deux pièces *Chaque chose en son temps* de Lynn Mbuko et *Les espoirs perdus*

d'Unimna Angrey montrent toujours que l'éducation de la femme est le meilleur pour l'humanité. Cela veut dire que l'analphabétisme devient un facteur qui contribue à l'assujettissement des femmes. L'éducation de la femme c'est le moyen le plus sûr pour la libération de la femme : « éduquer une femme, c'est éduquer toute la nation. » (Mbuko 125). Les dramaturges veulent dire que sans éducation, l'émancipation des femmes ne sera pas réalisée et les femmes resteront les sujets subalternes, occupant l'espace d'altérité en Afrique postcoloniale.

ŒUVRES ÉTUDIÉES

Angrey Unimna. *Les espoirs perdus*. Calabar: Darl Bassey Press, 2005.

Mbuko Lynn. *Chaque chose en son temps*. Ibadan: Spectrum Books Limited, 2001.

ŒUVRES CITÉES

Ade Ojo Sam. "Andre Mariaux et Sembene" *Créateurs des romans prolétariens historiques?* Peuple noirs. *Peuples Africains*, 17 (1980): 117- 134.

Ashcroft Bill, Griffiths Gareth & Tiffin Helen. "Feminism and Post-colonialism" *The post-colonial studies reader edited*. London and New York: Routledge, (1995): 249-273.

Ba Mariama. *Une si longue lettre*. Dakar: Nouvelles Éditions Africains, 1987.

Badian Seydou. *Sous l'orage*. Paris: Ed presence Africain, 1964.

Bauman Zygmunt. *Modernity and Ambivalence*. Cambridge: Polity press, 1991.

Beauvoir Simone De. *Le deuxième sexe*. Paris: Gallimard, 1949.

Beyala Calixthe. *La négresse rousse*. Paris: Éditions J'ai lu, 1997.

Bhabha, Homi. *The Location of Culture*. New York: Routledge, 1994.

Dussault, M. « Corps féminin, postcolonialisme et transgression dans *Tu t'appelleras Tanga* de Calixthe Beyala. » *Postures* 5 (2003):31-40.

Ezeigbo Akachi T. *Snail-Sense Feminism: Building on an Indigenous Model*. Monograph Series, 17. Lagos: Wealth smith books, 2012.

Horn Jessica. "Re-righting the sexual body" *Feminist Africa 6: Subaltern Sexualities* 6. Cape Town: African genderInstitute, (2006) : 7-19.

Husung, Kirsten. *Discours féministe et postcoloniale : strategies de subversion dans Les honneurs perdus de Calixthe Beyala*. Vaxjo Universitet, 2006.

Iloh Ngozi. *Femme sujet, femme objet*. Thèses de doctorat, 2009.

Kourouma Ahmadou. *Les soleils des indépendances*. Paris: Seuil, 1970.

Lorber, Judith. *The Variety of Feminisms and Their Contributions to Gender Equality*. Bis, 1997. Retiré en 09 Mars 2018 de www.digib.bis.unioldenburg.de/pub/unireden/ur97/kapl.pdf.

Maiga-ka Aminata. *En votre nom et au mien*. Abidjan: Boulevard de Marseille, 1989.

Malanda, Fleury M. *Postcolonialisme et féminisme dans Verre cassé d'Alain Mabanckou*. Linne universitetet, Kalmar Vaxjo, 2015

Meneghel, Stela Nazareth et al. «Femicide: Narratives of Gender Crimes» *Interface- comunicação, Saúde, Educação*. 17.46 (2013): 532-533

Ndongo, K. Alphonse. « Théâtre, ethos et catharsis : une étude comparée de *Trois prétendants...un mari* de Guillaume Oyono Mbia et *Les espoirs perdus* d'Unimna

Angrey. » *International Journal of Humanities and Social Science*, 2.9(2013) : 60-64.

« Stratégies de libération de la femme chez Lynn Mbuko, Unimna Angrey et Ihechi Obesike : une étude comparée. » *International Journal of Humanities and Cultural Studies*, 1.4(2015) 32-44.

Nwapa Flora. *Women Are Different*. Enugu: Tina press, 1986.

Obisike Ihechi Nkoro. *Ma vie m'appartient*. Okigwe: Fasmen Communications, 2013.

Oyono - mbia Guillaume. *Trois prétendant... Un mari*. Yaoundé: Clé pocket, 1964.

Paterson Janet. "Pour une poétique du personnage de l'autre" *Texte*. 23-24 (1998) : 99-117.

Riot-Sarcey Michèle. *Histoire du féminisme*. Paris: la découverte Coll. "Repères", 2008.

Tyson Lois. *Critical theory today, 2nd Edition*. New York and London: Routledge, 2006.

Wennekers, Marjolein. « Les Sans voix littéraires : une étude des subalternes et des narrataires dans *L'Immoraliste* et *Les Caves du Vatican* d'André Gide. » Mémoire de Bachelor, Université d'Utrecht, 2012.